

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРАБСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ И РИТОРИКИ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ НАУКАХ

ТерДПИ Рус тили ва адабиёти кафедраси доценти

e-mail: shat19@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638489>

Аннотация

В данной статье рассматриваются лексико-терминологические значения арабской хитабы, сыгравшей важную роль в общественной жизни древнеарабского народа и в истории арабской литературы. Во многих научных источниках встречаются множество противоречивых или взаимодополняющих мнений об арабском ораторском искусстве и о высоком умении арабов пользоваться словом. Автор статьи старается глубоко изучать связь хитабы с такими филологическими дисциплинами как «Риторика» «красноречие» и «поэтика» и непосредственно анализирует особенности арабской ораторской речи, высказывая при этом различные научные взгляды.

Ключевые слова: арабы, ораторство, искусство слово, филологические дисциплины, риторика, поэтика.

INTERPRETATION OF THE PROBLEM IN ARABIC AND LITERATURE

Berdieva Shakhnoza Nabijonovna¹

ТерДПИ

Associ. Prof. at TerSU

e-mail: shat19@inbox.ru

Annotation: This article examines the lexical and terminological meanings of the Arabic khitaba, which played a significant role in the social life of the ancient Arab people and in the history of Arabic literature. Many scholarly sources contain conflicting or complementary opinions about Arabic oratory and the Arabs' high skill in using words. The author of this article explores the relationship of khitaba with such philological disciplines as rhetoric, eloquence, and poetics, and directly analyzes the characteristics of Arabic oratory, while expressing various scholarly perspectives.

Keywords: Arabs, oratory, oratory, philological disciplines, rhetoric, poetics.

Введение. Хитоба в арабской литературе считается одним из древнейших прозаических жанров и в определённые исторические периоды занимала ведущую позицию в арабской литературе.

Поскольку термин *хитоба* в различных источниках использовался для выражения разных понятий, уже в начале нашего исследования мы сочли необходимым прояснить значение этого термина.

В арабско-узбекском энциклопедическом словаре "хитоба" определяется следующим образом:

1. хатиблик, ваъзхонлик;
2. *фаннул хитаба* — искусство риторики.

"хитоба":

1. нутқ сўзлаш; *фаннул хитоба* - искусство риторики;
2. хутба ўқиш;
3. мнт. фараз ва мақбул нарсалардан иборат қиёс. "*хутбатун*":
 1. серый, синеватый цвет;
 2. речь;
 3. хутба, религиозная хутба, проповедь [3].

Однако в других арабских словарях...

و هوحن ، لجر بيطخ: نسح ةبطخلا"2 و كلذ : ملاكلا روثنملا و عجملا

«Хитоб айтувчи» произнёс речь с минбара - *хитоба* (с фатхой) и *хутба* (с даммой) - это прозаическая, сажная (ритмически оформленная) и подобная ей речь.

Хатиб - это человек, чья *хутба* (речь) хороша (благородный человек).

"ةباطخ نسحا باطخلا" و وه ةهجاوملا ملاكلاب"3

«Хитоба» - это наилучшая форма обращения (хитоб), представляющая собой устное обращение посредством речи - приводится такой пример.

По замечанию Ибн Манзура, хитоба происходит от слова хатб и первоначально означала важное событие или катастрофу, и у арабов хитобы произносились в чрезвычайных ситуациях [1].

Однако другое отглагольное существительное, также образованное от корня хтб - хитоба(тун) - обозначает риторическое действие, иногда речь, возвышающаяся до уровня искусства, и в литературной критике часто употребляется наряду с термином **балоғат**.

Кроме того, по мнению Ибн ан-Надима, термины хитоба и балоғат являются синонимами, означающими «красноречие» или «риторика». Разница между этими словами заключается в том, что хитоба - ошибочная форма, правильной считается балоғат. В своём труде «Фихрист» он перечисляет имена ораторов под термином *ءابطخ* – хутаба’у и называет хатибов *ءاغلب* – булаға’у, то есть обладателями науки балоғат (искусства красноречия) [4].

Обсуждение и выводы

В современном стандартном арабском языке, согласно словарю Ханса Вернера, *хитоба* в средневековый период была связана с риторикой — *балоғат*, красноречием и высоким уровнем искусства слова. Эти два термина также были связаны с понятием *хутба* (речь, лекция, дискурс), существовавшим в ту эпоху [3].

Поскольку в узбекском языке слово *хутба* обычно не воспринимается только как чтение традиционного текста религиозным представителем в мечетях во время исламских обрядов, на протяжении всего нашего

исследования мы использовали термин *хитоба* в значении *хатоба* и *хутба*, так как он ближе и понятнее для носителей узбекского языка.

Однако *хутба*, читаемая как часть пятничной молитвы, на праздник Курбан-байрам или во время свадебной церемонии, отличается от той *хутбы*, которая в ранний исламский период играла важную роль в арабской литературе, особенно в прозе.

Считать, что ведущие *хитобы* в арабской литературе и *хутбы*, читаемые как часть религиозных обрядов, являются одним и тем же неправильно. Причина в том, что подобные *хутбы* являются составной частью раннеисламских традиций и в упомянутых ситуациях произносятся всегда в одинаковой форме, с целью донести до слушателей священность этих религиозных обрядов и необходимость их выполнения в строгом соответствии с установленными правилами.

Хитоба - это социальное явление, возникающее в процессе коммуникации. Однако, в отличие от обычной речи, арабская *хитоба* - это художественная речь, произносимая с целью убедить аудиторию и повести её за собой. В ней используется множество риторических и поэтических средств, усиливающих выразительность, благодаря чему *хитоба* является также произведением прозаического творчества.

Наши наблюдения показывают, что термины *искусство красноречия* – *хитоба* или *фанну-л-хитоба*, *балогат* - *искусство ораторства* (то есть *хитоба*), *илму-л-байан* как объект изучения - всё это используется в значении *риторика*, то есть *хитоба*.

Например, французский ориенталист Пьер Ларше, говоря о трактате аль-Казвини «Талхис», утверждает, что риторика там называется *илму-л-балагати* и делится на три части: *илму-л-байан*, *илму-л-маъани* и *илму-л-бадий*. Он подчёркивает, что в науке по поводу этих терминов существуют различные мнения: одни учёные считают всю риторику *илму-л-байан*, другие - *илму-л-маъани*, а третьи полагают, что риторика - это *илму-л-маъани* и *илму-л-бадий* [2].

Объясняя разночтения в толковании этих терминов в арабских средневековых источниках и их соотношение с аристотелевской риторикой, учёный приходит к следующему выводу:

«Обычно *илму-л-балагати* переводится как “риторика”. Это соответствует нашему, западному пониманию риторики. Однако “Риторику” Аристотеля на арабский язык перевели как *ал-хатоба*.

Хатоба, то есть риторика, этимологически восходит к арабскому искусству красноречия: слово *хатиб*, образованное от глагола *хатуба* - “быть красноречивым, говорить речь”, - означало человека, которого племя выбирало как своего представителя для произнесения речи, именно за его красноречие. В то же время он выполнял функцию “оратора” в европейской культуре и литературе.

Аналогично, публичная речь, произнесённая представителем народа, стала обозначаться отглагольным существительным *хитоба* в значении “риторика”. Однако между арабским *илму-л-балагати* и аристотелевской риторикой нет никакой генетической связи».

Арабские традиции рассматривают *хитобу* и поэзию как риторический силлогизм - «ал-қияс ал-хатобиййу».

Связь между понятиями *илму-л-балагати* и риторики можно найти также в «Энциклопедии арабской литературы», созданной Мейсами в последние годы его жизни. В ней говорится: «Термины риторика и поэтика возникли в классических и западных традициях науки. Ближайшей к риторике является ораторское искусство, то есть *илму-л-балагати*. *Илму-л-балагати* включает в себя синтаксическую стилистику, теорию воображения и риторические фигуры. Поэтика же используется в критике поэзии, «накду-ш-шиър», как точная её копия. Поэтика понимается скорее как теория критики, чем как руководство по созданию хорошей поэзии. В результате поэтика и риторика сформировали одну из важных интеллектуальных функций как метадискурсы, связанные с литературой. Эти два термина можно назвать теорией литературы в одном слове» [2].

Он считает, что арабское искусство ораторства - *хитоба* - при сопоставлении с греческой риторикой называют *илму-л-балагати*, а *илму-л-балагати* приближает к поэтике, то есть арабскому «накду-ш-шиър»[2].

Некоторые арабские учёные классифицируют *илму-л-балагати* и риторику - *хитобу* - на основе двух подходов: «Если цель *хитобы* - убедительно представить доказательства и аргументы, это именно *хитоба*. Если же в *хитобе* следует уделять больше внимания художественным средствам, тогда её можно перевести как *балогат*».

Наша цель здесь - привести понимание понятия *хитоба* и его толкования в литературоведении, чтобы подчеркнуть, что этот древний арабский литературный жанр стал основой искусства слова как для прозы, так и для поэзии.

Связывание *хитобы* с поэтикой, на наш взгляд, связано именно с художественным совершенством этого древнего искусства слова.

Однако до недавнего времени арабские литературоведы, критики и писатели, а также востоковеды всего мира признавали, что арабская проза изучена значительно меньше, чем арабская поэзия.

По этой причине З. Муборак с сожалением отмечает, что арабские критики не анализировали образцы ранней средневековой литературы или прозы, кроме Корана [7].

Заключение

Многие учёные, изучающие историю и литературу арабского народа, признают, что уже в доисламский период существовали литературные

прозаические жанры, поскольку арабы издавна были искусными ораторами и мастерами слова.

Обратим внимание на мнение востоковеда И.М. Фильшинского: «Традиции искусства ораторства у арабов уходят корнями в глубину веков. Ещё в доисламский период арабские жители Аравийского полуострова — кочевники и оседлое население — в определённые сезоны года устраивали конкурсы, где бедуинские поэты и ораторы состязались в искусстве поэзии и красноречия. Подобные состязания проходили у арабов на протяжении всего Средневековья» [6].

«Арабы издревле ценили ораторское мастерство и искусное владение речью. Несомненно, арабское искусство слова, дошедшее до нас с эпохи джахилии, свидетельствует о высоком уровне художественного воображения арабских народов уже в первые века новой эры» [6].

«Из доступных источников известно, что арабы уделяли большое внимание прозаическим жанрам ещё в период джахилии. Эта особенность стала широко известна благодаря хутбам ораторов (хатибов) и письмам писцов» [7].

Развитие арабского искусства слова и наличие такого таланта, как *хитоба* - умение произносить перед народом высокохудожественную речь - проявлялось уже в древние времена. Эти взгляды встречаются почти во всех исследованиях и публикациях, посвящённых данной области.

Литература

1. Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oratorical Art in Classical Arabic Humanities in their own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs, ed. Beatrice Gruendler and Michael Cooperson. – Brill, 2008.
2. Wehr H. A Dictionary of Modern Written Arabic: Arabic-English. Edited by J. Milton Cowan. 3rd printing. – Beirut: Librairie du Liban, 1980.
3. Larcher P. Arabic Linguistic Tradition II: Pragmatics. –P.4. Available at: www.academia.edu
4. Encyclopedia Of Arabic Literature. Volume 1. Edited by Julie Scott Meisami
5. Arabic literature to the end of the umayyad period The Cambridge history of arabic literature; Xitti P. History of the Arabs. Part one, Pre Islamic age; Nicolson R.M.A. A Literary History of the Arabs
6. Фильшинский И.М. История арабской литературы. V-начало X века. Москва, Главная редакция восточной литературы, 1985
7. Бердиева Ш.Н. (2021). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы: характеристика, признаки, жанры и формирование в белорусской литературе. Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века, (1), С.60.